

MATBAA KORXONALARINING MAHSULOT ASSORTIMENT PORTFELINI YARATISH ASOSIDA RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH

Xolmirzaeva Feruza Abdullaevna

TDIU, tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14927226>

Annotatsiya. Ushbu maqolada matbaa korxonalarining mahsulot assortimentini shakllantirish orqali raqobatbardoshligini oshirish masalasi o'rganilgan. Raqamli iqtisodiyot sharoitida matbaa korxonalarini o'z assortiment siyosatini optimallashtirish jarayonida marketing strategiyalari va mahsulot portfelini samarali boshqarishning nazariy va amaliy jihatlarini tahlil qilish muhim hisoblanadi. Maqolada assortiment siyosatining asosiy yo'nalishlari – muvozanatlashtirish, qisqartirish, yangilash, kengaytirish va takomillashtirish kabilari o'rganilib, ushbu jarayonga ta'sir etuvchi omillar tahlil qilingan. Shuningdek, matbaa korxonalarida yangi texnologiyalarni joriy etish bosqichlari, mahsulot tayyorlash jarayoni va ishlab chiqarishni texnologik tayyorlash masalalari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: matbaa, assortiment siyosati, raqobatbardoshlik, marketing strategiyalari, mahsulot portfeli boshqaruvi, assortimentni optimallashtirish.

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос повышения конкурентоспособности полиграфических предприятий за счёт формирования ассортимента продукции. В условиях цифровой экономики для полиграфических предприятий важно оптимизировать ассортиментную политику, анализируя теоретические и практические аспекты маркетинговых стратегий и управления портфелем продукции. В статье изучены основные направления ассортиментной политики – балансировка, сокращение, обновление, расширение и совершенствование, а также проанализированы факторы, влияющие на этот процесс. Кроме того, рассмотрены этапы внедрения новых технологий на полиграфических предприятиях, процессы подготовки продукции и вопросы технологической подготовки производства.

Ключевые слова: полиграфия, ассортиментная политика, конкурентоспособность, маркетинговые стратегии, управление портфелем продукции, оптимизация ассортимента.

Annotation. This article examines the issue of increasing the competitiveness of printing enterprises through the formation of a product assortment. In the context of the digital economy, it is important for printing enterprises to optimize their assortment policy by analyzing the theoretical and practical aspects of marketing strategies and portfolio management. The article explores the main directions of assortment policy – balancing, reduction, updating, expansion, and improvement – and analyzes the factors influencing this process. Additionally, the stages of introducing new technologies at printing enterprises, product preparation processes, and technological production preparation issues are considered.

Keywords: printing, assortment policy, competitiveness, marketing strategies, product portfolio management, assortment optimization.

Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi jarayonida matbaa korxonasi assortimentini optimallashtirish bilan bog'liq bo'lgan yangi vazifalarni puxta nazariy tushunish va amaliy

amalga oshirishni talab qiladi. Korxonaning assortiment siyosatini boshqarishga yondashuvlar korxonalar marketing faoliyatining tovar strategiyalari doirasida ko‘rib chiqiladigan muammo bo‘lib, u bilan bog‘liq masalalarda korxonalar uni amalga oshirish usullariga va boshqish darajasiga ahamiyat qaratgan xolda raqobat muhitida ustunlikka erishish siyosati yotadi.

Ilmiy tadqiqotlarda assortiment siyosatining umumiy g‘oyasi korxonaning bozorda faoliyat ko‘rsatishiga erishish uchun eng maqsadli mahsulotlar portfelini yaratish jarayoni sifatida ko‘rib chiqiladi.[1]

Assortiment siyosati bozorda korxonaning muvaffaqiyatli ishlashini va umuman iqtisodiy samaradorligini ta‘minlaydigan mahsulotlari maqsadli bozorga ilgari surishga qaratilgan faoliyatlarni va uni samarali tashkil etish yo‘nalishlarini belgilaydi. Korxonalarining assortiment siyosatini boshqarish muammolari ko‘plab olimlarning ilmiy tadqiqotlarida o‘rganilgan bo‘lib, uning asosiy yo‘nalishi korxonalar raqobatbardoshligini oshirishdir. Jumladan Bayev, A. V., Davydov, R. I., Shnyukova, Ye. A., Kovalev, A. P., Polonskaya, L. A., M. M. Turyanskaya, Xalyavina, M. L. va boshqalarning ishlarida korxonalarining assortiment siyosatini samarali bo‘qarishga bo‘lgan yondashuvlar ko‘rib chiqilgan.[2,3,4,5,6,7]

Korxonalarining assortiment siyosatining asosiy maqsadi esa maqsadi mijozlar ehtiyojlarini doimiy ravishda qondirishdan iborat bo‘lib, bunda har qanday korxonaning asosiy maqsadi foyda olish ekanligini hisobga olib, yakuniy iste‘molchilar o‘rtasida talabni to‘liq qondirishga qaratilgan faoliyatlarni amalga oshirish sifatida qaraladi. Umuman olganda assortiment siyosati, birinchi navbatda, korxonalar rahbariyati va ixtisoslashgan mutaxassislar nazorati ostidagi biznes jarayoni bo‘lib, uning tuzilmasi eng maqbul va samarali tuzilmani shakllantirishga imkon beradigan printsiplar, strategiyalar, taktikalar va usullarni o‘z ichiga oladi.

O‘zbekiston olimlar tomonidan matbaa korxonalarining mahsulot assortimenti siyosatini takomillashtirishga qaratilgan ilmiy ishlar deyarli mavjud emas. Shunga ko‘ra matbaa korxonalarining assortiment siyosati deganda assortimentni uzoq muddatli rejalashtirish, prognozlash va tartibga solishni o‘z ichiga olgan reklama va matbaa mahsulotlarining assortimentini shakllantirish bo‘yicha umumiy faoliyatlar majmui bo‘lib, uning maqsadi mahsulot bozorini ta‘minlash va ishlab chiqarish ehtiyojlarini qondirishdir.

Korxonalarining assortimentni shakllantirish siyosatining asosiy yo‘nalishlari muvozanatlashtirish, qisqartirish, yangilash, kengaytirish, takomillashtirish va uyg‘unlashtirishdan iborat bo‘lib, mazkur xususiyatlar 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Korxonalarda tovar assortimentini shakllantirishning asosiy yo‘nalishlari¹

Yo‘nalishlar	Xususiyati	Foydalanish shartlari
Qisqarish	Tovarlar to‘plamining kengligi va to‘liqligining ta‘minlash uchun uning optimal holatdagi miqdori va sifat o‘zgarishlarini amalga oshirish	Alohida tovarlarni ishlab chiqarish va (yoki) sotishda talabning pasayishi, taklifning etarli emasligi, rentabellikni saqlab qolish uchun optimal assortiment portfelini yaratish shakllantirish
Kengaytirish	Kenglik, to‘liqlik va yangilik ko‘rsatkichlarining oshishi tufayli tovarlar assortimentidagi	Talab va taklifning ortishi, mahsulot ishlab chiqarish va/yoki sotishning yuqori rentabelligiga

¹ Muallif ishlanmasi.

Yo'nalishlar	Xususiyati	Foydalanish shartlari
	miqdoriy va sifat o'zgarishlarini ta'minlash	erirish
Muvozanatlashtirish	Yuqori barqarorlik va past yangilanish bilan tavsiflangan tovarlar to'plamining mutanosib holatda saqlash	Assortimentning noyob holati, asosan kundalik talab qilinadigan oziq-ovqat mahsulotlari assortimentiga xosdir.
Yangilash	Yangilik indeksining o'sishi bilan tavsiflangan tovarlar to'plamining holatidagi miqdoriy va sifat o'zgarishlari	Yangi, doimiy o'zgaruvchan ehtiyojlarni qondirish zarurati; raqobatbardoshlikni oshirishga intilish; sotuvchilarning iste'molchilarni ko'proq va ko'proq tovarlar sotib olishga undash orqali talabni rag'batlantirish istagi; modani o'zgartirish va boshqalar.
Takomillashtirish	Tovarlar to'plamida uning ratsionalligini oshirish uchun miqdoriy va sifat o'zgarishlari	Ilmiy asoslangan oqilona ehtiyojlarni, shuningdek, jamiyat talablarini hisobga olish
Uyg'unlashtirish	Haqiqiy assortimentning kompaniya maqsadlariga to'liq mos keladigan optimal yoki eng yaxshi analoglarga yaqinlik darajasini aks ettiruvchi tovarlar assortimentidagi miqdoriy va sifat o'zgarishlari.	Ichki bozorda bu nisbatan yangi tendentsiya bo'lib, u bir qator elita do'konlarining taniqli xorijiy kompaniyalar modeli asosida assortimentni shakllantirish istagida ifodalanadi.

Mahsulot assortimentini shakllantirishiga ta'sir etuchi umumiy va xususiy omillar farqlanadi: talab va rentabellik. Talab mahsulot assortimentini shakllantirishning hal qiluvchi omili bo'lib, u o'z navbatida iste'molchi segmentiga bog'liq. Sotilgan tovarlar, mahsulotlar, ishlar, xizmatlarning rentabelligi - bu sotishdan olingan balanslangan moliyaviy natija va sotilgan tovarlar, mahsulotlar, ishlar, xizmatlar qiymatining nisbatidir.

Assortiment siyosatini shakllantirishda ko'plab omillarni hisobga olish kerak. Bozor talablarini qondiradigan, moliyaviy auditoriya va ishlab chiqarish bo'limi imkoniyatlariga javob beradigan yechim topish kerak. Ya'ni, assortiment siyosatiga ko'plab omillar ta'sir qiladi. Shu munosabat bilan ularni tizimlashtirish zarur. Iqtisodiy adabiyotlarda korxonaning mahsulot assortimenti siyosatini belgilovchi omillarning yagona tasnifi mavjud emas. Biroq umumiy xolda korxonalarining assortiment siyosatini shakllanishiga quyidagi omillar ta'siri mavjud: ishlab chiqarilgan mahsulotlarga bozor talabining o'zgarishi; raqobatchilar tomonidan taklif etilayotgan mahsulotlar assortimentidagi o'zgarishlar; sanoatdagi ilmiy-texnik ishlanmalar; xaridorda ko'pgina mahsulotlarni bitta sotuvchidan sotib olish istagi mavjudligi; tarqatish tarmog'ini universallashtirish tendentsiyasi; iste'molchilarning nostandart, seriyali bo'lmagan buyurtmalarini joylashtirish; korxonaning ishlab chiqarish quvvatlaridan maksimal darajada foydalanish istagi va boshqalar.[8]

Matbaa korxonalarida assortimentni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari amalga

oshiriladigan nashrlarning turiga bog'liqdir. Shuning uchun matbaa korxonasi tomonidan ishlab chiqarilgan barcha mahsulotlar oldindan ishlab chiqarishga to'g'ri keladi va ma'lum bir ehtimollik bilan innovatsiyalar sifatida tasniflanishi mumkin. Bunday holda, ishlab chiqarishni tayyorlash quyidagi elementlarni o'z ichiga oladi:

- ishlab chiqarishni tayyorlash majmuasi;
- ishlab chiqarishni tayyorlash bosqichlari majmui;
- ishlab chiqarishni tayyorlash vazifalari majmuasi.

Matbaa korxonasida yangi texnologiyalarni joriy etish ishlab chiqarishga tayyorgarlik ko'rishda ikki bosqichni ajratish mumkin: tadqiqot va joriy etish.

1-bosqich. Tadqiqot. Ishlab chiqarishni tayyorlashning ushbu bosqichida matbaa mahsulotlari bozorini o'rganish uchun marketing tadqiqotlari olib boriladi. Keyingi ishlab chiqarish uchun bosma mahsulotlar turlarini tanlashda quyidagilarni baholash kerak:

- har bir turdagi mahsulotning raqobatbardoshligi;
- bozor segmentining jozibadorligi;
- uskunaning ishlashi barqarorligi va barqarorligi;
- ishlab chiqarishni avtomatlashtirish darajasi;
- bosma nashrlar ishlab chiqarish xarajatlari;
- metrologik ta'minot shartlari;
- ishlatiladigan materiallar assortimenti va ularning parametrlari;
- materiallarning almashinishi va boshqalar.

Matbaa korxonasida mahsulot tayyorlashning tadqiqot bosqichida uni qanday shaklda amalga oshirish masalasi ham hal qilinadi. Bosma nashrlar mijozning talablariga muvofiq ma'lum turda qadoqlanishi mumkin.

2-bosqich. Amalga oshirish. Matbaa korxonasida mahsulot tayyorlash jarayonida amalga oshirish bosqichida texnologik muammoni hal qilishning quyidagi asosiy bosqichlarini ajratib ko'rsatish mumkin:

- ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarga qo'shimcha hujjatlarni dastlabki ishlab chiqish;
- mexanik sexning texnologik marshrutlarini loyihalash;
- texnologik jarayonni bosqichma-bosqich rivojlantirish;
- poligrafiya korxonasining ishlab chiqarish tuzilmasini aniqlash maqsadida mahsulot assortimenti siyosatini shakllantirish.

Matbaa korxonasida ishlab chiqarishni texnologik tayyorlash jarayonida texnologik echimlar ishlab chiqiladi, texnologik marshrutlar ishlab chiqiladi, yangi texnologiyaga, nazorat qilish usullariga va yangi ishlab chiqarish standartlarini bajarish imkoniyatlariga muvofiq uskunalarining yuqori tezlikda ishlash sxemalari ko'rsatiladi. texnologik jarayon tekshiriladi. Shu bilan birga, tayyor mahsulotlarni yaratish bilan birga keladigan texnologik ko'rsatmalarga asoslangan standart texnologik jarayonga yangi texnologik sxemalar va operatsion sxemalar ishlab chiqiladi yoki joriylari tuzatiladi.

Matbaa korxonalarining ishlab chiqarishni har tomonlama tayyorlash samaradorligini oshirish zarurati bilan bog'liq. Tayyorgarlik ishlarining butun majmuasini amalga oshirish ishlab chiqarish va tashkiliy innovatsiyalarni jadal rivojlantirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi, texnologik jarayonlarning optimal parametrlariga erishishni ta'minlaydi va ishlab chiqarishning iqtisodiy samaradorligining rejalashtirilgan darajasiga erishishga olib keladi. Ishlab chiqarishni tayyorlash matbaa korxonalarini mahsulotlarining raqobatbardoshligini ta'minlashga yordam beradi. Ishlab chiqarishni tayyorlash jarayonlaridan biri matbaa korxonasining assortiment siyosatini shakllantirishdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Бургак, З. Г. Организационно-экономические основы формирования ассортимента непродовольственных товаров / З. Г. Бургак. – Москва : Экономист, 2017. – 55 с.
2. Баев, А. В. Совершенствование методов экономической оценки ассортиментной политики нефтеперерабатывающего предприятия / А. В. Баев. – Москва: ИНФРА-М, 2017. – 142 с.;
3. Бургак, З. Г. Организационно-экономические основы формирования ассортимента непродовольственных товаров / З. Г. Бургак. – Москва: Экономист, 2017. – 55 с.;
4. Давыдов, Р. И., Шнюкова, Е. А. Формирование ассортиментной политики предприятия в сфере рекламно-полиграфической продукции / Р. И. Давыдов, Е. А. Шнюкова // Проблемы современной экономики: материалы XXVI Межрегиональной научно-практической конференции студентов и аспирантов. – 2020. – С. 106-108.;
5. Ковалев, А. П. Ассортиментная и инновационная политика конвертируемого предприятия / А. П. Ковалев, О. Г. Сорокина. – Москва: РЭА им. Г.В. Плеханова, 2017. – 22 с.;
6. Полонская, Л. А. Формирование ассортимента в оптовой торговле / Л. А. Полонская, М. М. Турянская. – Киев: Техника, 2018. – 97 с.;
7. Халявина, М. Л. Ассортиментная политика предприятия: анализ основных взглядов / М. Л. Халявина // Научный журнал КубГАУ. – 2018. - №84 (10). – 76 с.;
8. Николаева, С. А. Особенности учета затрат в условиях рынка: система «директ-костинг»: теория и практика / С. А. Николаева. – Москва : Финансы и статистика, 2018. – 84 с